

doi: 10.3897/bgcardio.27.e75847

Уважаеми колеги и читатели от България и чужбина,

Тази година брой 3 на списание „Българска кардиология“ е посветен на сърдечните аритмии, инвазивната електрофизиология и кардиостимулацията – теми, по които публикациите в списанието винаги са били относително редки в сравнение с другите области на кардиологията.

Тематични обзори и интересни клинични случаи в областта на аритмологията и различните ѝ аспекти лесно могат да бъдат намерени. По тази причина редакцията реши да даде преимущество главно на оригинални авторски проучвания, представящи собствен опит в големи групи пациенти. Резултатът е пред вас.

В броя ще намерите за пръв път обобщено представяне на инвазивната електрофизиология и на електрокардиостимулацията за двугодишни периоди, сравняващи годината преди и първата година с COVID-19. Тези проучвания са първи по рода си в България, осигуряват общодостъпни достоверни данни в национален мащаб, и позволяват да се направи сравнение с други страни, публикуващи редовно данни от националните си регистри, както и с обобщените данни на European Heart Rhythm Association. Сами ще се убедите, че структурата на дейността в България до голяма степен съвпада с европейската, но все още се регистрира изоставане в обема на отделните дейности – изоставане, което изобщо не е свързано с недостиг на обучени лекари-експерти или на специализирани лаборатории по електрофизиология и кардиостимулация, а е по-скоро резултат на недофинансиране.

Постарахме се да представим и значението на образните методи при планирането, подготовката и извършването на комплексни катетърни аблации. В чудесно илюстриран материал за пръв път се публикуват данни за честотата на анатомичните варианти на белодробните вени в българска популация пациенти и за отношението им към рецидивите на предсърдно мъждене. В отделна статия е разгледано значението на две различни образни методики за детекцията на левопредсърдна тромбоза при предсърдно мъждене и е подчертано значението на непрекъснатото перорално антикоагулантно лечение по отношение честотата на исхемични инсулти, транзиторни исхемични атаки и системен емболизъм.

Засегнат е и лабораторен аспект на аблационните процедури, на който обикновено не се обръща внимание – динамиката на високосензитивния тропонин при катетърна аблация. Темата е проучвана сравнително слабо в доста отдавнашни периоди, когато са използвани други маркери за миокардна некроза.

За пръв път в България се публикуват резултати от екстракция на пейсмейкърни електроди в немалка група пациенти – авторите трябва да бъдат поздравени за куража да се заемат с една небезопасна методика, от която има несъмнена необходимост, и най-вече за добрите резултати по отношение на непосредствен успех и тежки усложнения.

Имаме удоволствието да приветстваме колеги от Румъния, които участват с представянето на собствен опит в областта на катетърните аблации на камерни аритмии чрез дистанционна магнитна навигация – технология, която не се използва в България и сигурно ще представлява интерес за читателите. Надяваме се и други изследователи от съседни държави също да се възползват от възможността да представят свои научни разработки в списанието.

Единственият обзор в броя е посветен на усложненията при ресинхронизираща терапия – важна тема предвид доказаните ползи от методиката и доста разпространеното ѝ приложение.

В единствения клиничен случай пък е показано значението на съвременните технологии в инвазивната електрофизиология при комплексни вродени сърдечни малформации. Случаят е чудесна илюстрация как

съвместните усилия на мултидисциплинарен екип от водещи електрофизиолози, детски кардиолози, интервенционалисти и специалисти по образна диагностика от различни болници водят до постигане на желания резултат чрез съчетаване на компютърна томография, интракардиална ехография, 3D-принтиране и електроанатомичен мепинг.

Всъщност повечето материали в броя са резултат именно от взаимодействието на автори от различни институции и различни области в кардиологията и илюстрират добре значението на съвместната работа при научните публикации. С това искаме да покажем, че конкуренцията в практическата работа не трябва да изключва взаимодействието и съвместната работа по научни проекти. Според нас това може само да подобри качеството на научните публикации в списанието и да ни помогне в стремежа ни към по-добро международно представяне.

Сигурно ще ви направи впечатление, че повечето материали в броя излизат и на английски език. Това е част от усилията на редакцията, подкрепени от авторите в броя, списанието да стане по-достъпно и за аудитория извън националните граници, както и да се поощри подаването на ръкописи от автори от други държави.

Приятно четене!

*Проф. д-р Чавдар Шалганов, дм,
Отговорен редактор на броя и заместник-главен редактор*